

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekturodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Isoqova Feruza Shamsiddin qizi

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Email: fur.isokova@gmail.com

ORCID 0000-0002-2905-5916

INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235831>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada ingliz siyosiy diskursning lingvistik xususiyatlarini turli siyosiy nutqlar misolida tahlil qilish va misollar bilan ifodalagan holda o'ziga xos lingvistik jihatini ochib berish harakat qilingan. Ingliz tilidagi siyosiy nutq keng ommani ishonitirish, xabardor qilish va safarbar qilish uchun tildan o'ziga xos foydalanishi bilan ajralib turadigan boy tadqiqot sohasi ekanligi ta'kidlangan holda, o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan turli xil lingvistik xususiyatlarni o'z ichiga olishini ochib bergan.

Kalit so'zlar: lingvistik vositalar, metafora, parallelizm, antiteza, ishonitiruvchi so'zlar, rasmiy, norasmiy registrlar, evfimizm

Isokova Feruza Shamsiddin qizi

A doctorate student of Termez state university

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF POLITICAL DISCOURSE IN ENGLISH**ABSTRACT**

In this article, an attempt was made to analyze the linguistic features of English political discourse on the example of various political discourses and to reveal its unique linguistic aspect by expressing it with examples. It is revealed by arguing that political discourse in English is a rich field of study, characterized by its unique use of language to persuade, inform and mobilize the public, it contains a variety of linguistic features that are distinctive.

Key words: linguistic devices, metaphor, parallelism, antithesis, persuasive words, formal and informal registers, euphemism.

Исакова Феруза Шамсиддин кизи

Докторант Термезского государственного университета

**ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье предпринята попытка проанализировать лингвистические особенности английского политического дискурса на примере различных политических

дискурсов и раскрыть его уникальный лингвистический аспект, выражая его на примерах. Это раскрывается, если утверждать, что политический дискурс на английском языке представляет собой богатую область исследования, характеризующуюся уникальным использованием языка для убеждения, информирования и мобилизации общественности, он содержит множество отличительных лингвистических особенностей.

Ключевые слова: лингвистические средства, метафора, параллелизм, антитеза, убеждающие слова, формальные и неформальные регистры, эвфемизмы.

KIRISH: Bugungi zamonaviy tilshunoslik barcha fan tarmoqlari bilan salmoqli uzviy aloqada lingvistik tadqiqotlar ustida ko'plab amaliy ishlar olib bormoqda. Xususan, dunyo hamda o'zbek tilshunosligi uchun yangi navqiron siyosiy diskurs masalasi pirovard dolzarb masalalardandir. Siyosiy diskurs deganda odamlarning siyosat va boshqaruv haqida muloqot qilish usullari tushuniladi. U nutqlar, bahslar, maqolalar, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar va hatto tasodifiy suhbatlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli faoliyat va vositalarni o'z ichiga oladi. Siyosiy diskurs demokratik jamiyatlarning asosiy jihati bo'lib, u fikr almashish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va boshqaruv faoliyatini amalga oshirish imkonini beradi. Turli nuqtai nazarlar siyosiy jarayonga hissa qo'shishi va demokratik tamoyillar qo'llab-quvvatlanishini ta'minlash uchun erkin fikr bildirish, tanqidiy fikrlash va hurmatli muloqot muvozanatini talab qiladi.

Siyosiy diskursni o'rganish mobaynida siyosiy nutqda foydalaniladigan va siyosiy faoliyatning asosiy maqsadlaridan biri ishontirish maqsadiga yetishiga ko'maklashuvchi turli lingvistik vositalardan foydalanilganligiga guvoh bo'lamiz. Til vositalaridan, ayniqsa, stilistik vositalardan unumli foydalanilgan holda siyosiy diskurs jarayonining adresatga ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilishini bilish mumkin. Shuningdek, til tabiati uning qaysi madaniyatga tegishliliga ko'ra ham farqlanadi va o'sha millat qadriyatlarini, konsepsiyalarini o'zida mujassam etadi. Shu o'rinda til va madaniyat dixotomiyasining ahamiyati ko'zga tashlanadi. Diskursiv tahlil jarayonida matn va muloqot, suhbat jarayonlarini ijtimoiy kontekstga ko'rib chiqiladi. Matndan ko'zlangan maqsadga erishish uchun Halliday fikriga ko'ra, matnlarni ham shaxsiy, ham ijtimoiy kodlash kerak[2].

METODOLOGIYA: Ushbu maqola maqsadi ingliz siyosiy diskursining lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish orqali uning o'ziga xoslik xususiyatlarini ochib berishdan iborat. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun ingliz siyosiy nutqlarini lingvistik jihatdan o'rganib chiqildi va siyosiy nutqlarda ishlatilgan ritorik qurilmalar va boshqa bir qancha lingvistik xususiyatni ochib berishga xizmat qiluvchi misollarga e'tibor qaratildi.

Ingliz (Amerika ingliz) tili ma'ruzachilarga o'z maqsadlariga erishishga yordam beradigan turli xil vositalarni taklif qiladi. Global kommunikativ siyosiy rahbarlarning maqsadi siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritish / saqlab qolish uchun saylovchilarga ta'sir qilishdan iborat. Muvaffaqiyatga erishish uchun siyosatchilar o'zaro ta'sir jarayonida saylovchilar bilan raqiblari ustidan diskursiv hukmronlik qilishga intiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Ingliz va o'zbek tillaridagi siyosiy nutqning lingvistik xususiyatlari jamoatchilik fikriga ta'sir qilish, masalalarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlashni safarbar qilish funksiyalariga ko'ra bir qancha umumiyliklarga ega. Biroq, ular o'zlarining madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstlari bilan shakllangan o'ziga xos xususiyatlarni ham namoyish etadilar. Quyida ingliz tilidagi lingvistik xususiyatlarning batafsil tushuntirishlari keltirilgan:

Ritorik qurilmalar:

Metaforalar: Odatda murakkab masalalarni soddalashtirish uchun ishlatiladi;

1. war on poverty - "qashshoqlikka qarshi urush";
2. Change are Movement – o'zgarishlar harakatidir;
3. States are Locations – shtatlar joylashuvdir;
4. On that day of this continent still lay in ruin - bu qit'aning o'sha kuni hali ham vayronaga aylangan edi;
5. States is A Motion Over A Landscape - shtatlarlar landshaft ustidagi harakatdir;
6. Politics is Fight/War - siyosat – bu urush;

7. Actions are Transfer - harakatlar o'tkazish hisoblanadi;
8. Politics is A Journey – siyosat bosib o'tilgan yo'l;
9. More is up ; Less is Down – ko'proq yuqoriga, kamroq pastga;
10. Destroying all we have built and all that we love – biz barpo qilgan va biz sevgan hamma narsani yo'q qilish.

Anafora: Ketma-ket bo'laklarning boshida so'z yoki iboralarni takrorlash hodisasi nazarda tutiladi va bu Amerika siyosatshunoslari orasida ta'sirchan uslub sifatida ko'p uchraydi:

...**For us**, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. **For us**, they toiled in sweatshops, and settled the West, endured the lash of the whip, and plowed the hard earth. **For us**, they fought and died in places like Concord and Gettysburg, Normandy and Khe Sahn[6].

All this we can do. All this we will do[6].

...**Our** workers are no less productive than when this crisis began. **Our** minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week, or last month, or last year. **Our** capacity remains undiminished. But **our** time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions -- that time has surely passed[6].

Uch tomonlama tuzilma: urg'u va ritm uchun g'oyalarni uchta guruhga bo'lish:

...all are **equal**, all are **free**, and all deserve a chance to pursue their full measure of **happiness**[6].

Bu yerda uch fikr: equal - teng, free - erkin, happiness – baxt;

Ishontiruvchi til: Xeyg (1998) ta'kidlaydiki, “siyosat munozara orqali murosaga kelishni va ishontirishni o'z ichiga oladi, shuning uchun muloqot siyosatning markaziy o'rni hisoblanadi”[1;4]. Perloff (2003) ishontirishni “ramziy jarayon” deb umumlashtiradi bunda kommunikatorlar boshqa odamlarni o'z munosabatlarini o'zgartirishga ishontirishga harakat qiladilar”[3;8] deb ta'kidlaydi.

Buyuk faylasuf Aristotelning asosiy g'oyasi ritorika edi “ishontirishning ilmiy tamoyillarini kashf qilish predmeti bo'lgan fan sifatida qaraldi va ritorikaning maqsadi tomoshabinni eng yaxshisini qilishga ishontirish masalasi bo'yicha qaror edi va ishontirish uch qismdan iborat bo'lishi kerak: **ethos** - kommunikatorning tabiati, **patos** - tinglovchilarning hissiy holati; va **logos (mantiqlar)** – xabar argumentlari”

Rasmiy va norasmiy registrlar: ingliz siyosiy diskursida rasmiy va norasmiy nutqlarning ko'p ishlatilishini uchratishimiz mumkin va bular siyosiy nutq vaziyati va tinglovchilariga ko'ra o'zgarib turishi mumkin.

Rasmiy registr: Ko'pincha rasmiy nutqlarda va hujjatlarda qo'llaniladi, murakkab jummlar, texnik lug'at va hurmatli ohang bilan ajralib turadi.

Norasmiy registr: oddiyroq jummlar, so'zlashuv so'zlari va suhbat ohangini o'z ichiga olgan tasodifiy muloqotlarda, ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy kampaniyalarda qo'llaniladi.

Shiorlar va iboralar:

Ayniqsa, saylov kampaniyalari xabarlarini qamrab oluvchi esda qolarli iboralar va shiorlardan foydalangan holda o'z dasturlarini mazmun mohiyatini ifodalashga erishiladi:

Black is beautiful[5] – Qora rang chiroyli - 1960-yillarda afro-amerikaliklar tomonidan boshlangan madaniy harakatning siyosiy shiori hisoblangan.

Make America Great Again![10] – Amerikani yana buyuk qiling!

And so, to all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born, know that **America is a friend of each nation, and every man, woman and child** who seeks a future of peace and dignity. **And we are ready to lead once more**[9]. - Shunday qilib, bugungi kunda eng buyuk poytaxtlardan tortib, otam tug'ilgan kichik qishloqqa qadar tomosha qilayotgan barcha boshqa xalqlar va hukumatlar shuni bilingki, **Amerika har bir xalqning, tinchlik va qadr-qimmat intilayotgan har bir erkak, ayol va bolaning do'stidir. Va biz yana bir bor yetakchilik qilishga tayyormiz.**

Noaniqlik va evfemizmlar:

Keng auditoriyani jalb qilish uchun noaniq tildan yoki qattiq haqiqatni yumshatish uchun evfemizmlardan foydalanish sanaladi.

Siyosiy evfemizm siyosiy liderlar uchun axborot miqdori va sifatini nazorat qilishning samarali vositasidir. Ba'zi sharmandali xatti-harakatlar yoki motivatsiyalar ulug'lanadi yoki yashiriladi, ommaviy axborot vositalari ayblovidan qochish maqsadida. Misol uchun, AQShning sobiq prezidenti Nikson va uning sheriklari Uotergeyt mojarosida eshitgan josusliklarini "intelligence gathering" - "razvedka ma'lumotlarini yig'ish" va ularning yolg'on gapirishlari "less than truthful" - "haqiqatdan yiroqroq" va "prevaricate" – "ustunlik qilish" deb atashgan: Shubhasiz, bunday ahamiyatsizlashtirilgan ifoda ular qilgan yomon ta'sirlarni yumshatishdir.

Parallelizm va antiteza:

Parallellik: ta'sir qilish uchun jumlar yoki iboralarda o'xshash tuzilmalardan foydalanish nazarda tutiladi va bu jarangdorlikka ham xizmat qiladi:

I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds of living in harmony and peace; a city with free ports that hummed with commerce and creativity.[9]- Men butun siyosiy hayotim davomida porloq shahar haqida gapirganman, lekin men buni aytganimda ko'rganlarimni to'liq aytib berganmi yoki yo'qligini bilmayman. Ammo mening o'rtamda bu baland, mag'rur shahar, okeanlardan ham kuchliroq toshlar ustiga qurilgan, shamol esayotgan, Xudo marhamat qilgan va har xil turdagi odamlar bilan to'lib-toshgan, ahillik va tinchlikda yashayotgan; savdo va ijodkorlik bilan gurkirab turgan bepul portlarga ega shahar edi.

Ritmik strukturani amalga oshirishga xizmat qilgan shaharni tasvirlashda foydalanilgan sifatlarning ta'sirchanligiga xizmat qiluvchi parallelizmlarni yaratishga xizmat qilgan.

Van Deyk (2002: 225) "Siyosiy diktors birinchi navbatda mavzu yoki uslub bo'yicha aniqlanmaydi, balki kim gapirayotganiga qarab kimga, nima sifatida, qanday munosabat bilan va qanday maqsadlar bilan gapirayotganligiga ko'ra xarakterlanadi" deb ta'kidlaydi. Siyosiy til siyosatchilar muvaffaqiyatida ularga manipulyatsiyani olishga yordam berish va tomoshabinlarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi[4;225].

Antiteza: Parallel tuzilmalarda qarama-qarshi fikrlarni yonma-yon joylashtirish:

"If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer"[7]- "Agar u yerda Amerika hamma narsa mumkin bo'lgan joy ekanligiga hali ham shubha qiladigan kimdir bo'lsa; bizning asoschilarimizning orzusi bizning zamonamizda tirikmi yoki yo'qmi deb hayron bo'lsa; hali ham demokratiyamiz qudratiga shubha qiladigan kimdir bo'lsa, bu kecha sizning javobingiz".

Bu yerda qarama-qarshi his-tuyg'ularni ifodalovchi "doubts" (shubhalanadigan), "wonders"(hayron qoladigan, "questions"(savol beradigan) kabi jumlar "tonight is your answer"(bu kecha sizning javobingizdir) degan fikrga, aniqlikka ziddlikni ifodalagan.

XULOSA. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, siyosiy jarayon faqatgina siyosiy xatti-harakatlar, siyosiy terminlardan unumli foydalanish emas, balki til vositalaridan unumli va o'z o'rnida qo'llangan ritorik boy diskurs orqali amalga oshiriladigan jarayondir. Ko'zlangan maqsadni ifodalovchi ta'sirchan nutq va lingvistik qurilmalar, qochirimlar, qarama-qarshi, jarangdor so'zlar, jumlar ma'nolarga qanday ta'sir qilish rejalashtirilgan bo'lsa, shunday ta'sir qilishi uchun ishlatiladi. Siyosiy diskurslar ishonarli tildan foydalangan holda tuzilgan va saylovlarda g'alaba qozonishda hal qiluvchi ahamiyatga ega diskursning tili bo'lishi mumkin. Diskursda ritorik vositalardan foydalanish muvaffaqiyat kaliti deb ham sanalishi mumkin hisobladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Chilton, P. (2004). *Analysing Political Discourse: Theory and Practice*. New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group; p. 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000